

Título del trabajo: El modelo de formación cubano, la pandemia y las nuevas tecnologías

Nombre y apellidos de los autores: Manuel N. Montejo Lorenzo, Universidad de Camagüey.

Narciso de J. Montejo Lorenzo, Universidad de Camagüey

Dirección postal de la Institución: Carretera circunvalación km5 1/2, camino viejo de nuevitas y avenida Ignacio Agramonte.

Dirección de contacto: manuel.montejo@reduc.edu.cu, 32286259

Simposio: *Las TIC en la pandemia COVID-19*

Resumen

En el empleo de las nuevas tecnologías (TIC) en tiempo de pandemia se aprecian dos tendencias fundamentales: Primero, el predominio de un arreglo didáctico que traslada el modelo de formación universitaria presencial al entorno virtual. Segundo, las diferencias en las posibilidades de acceso y manejo de las TIC por unos y otros docentes y estudiantes.

Objetivo: Esta ponencia tiene como objetivo proponer cuatro pilares básicos para la adecuación de las estrategias curriculares de la carrera y el año en el contexto virtual.

Métodos: el estudio se basó en una sistematización teórica sustentada en la revisión documental y el análisis de contenido cualitativo, que posibilitaron el análisis-síntesis y la inducción-deducción que, en calidad de métodos teóricos de la investigación educativa, condujeron a la consecución de las inferencias y hallazgos que se presentan.

Resultados: Se describen los cuatro pilares básicos, a saber, orientación histórico cultural, formación en y para el trabajo profesional, adecuación de la estrategia curricular al contexto virtual, y atención a la diversidad (potencialidades, posibilidades de acceso, y dominio de las TIC). De igual forma, se ilustra el proceso en el quinto año de la carrera de Historia y Ciencias Sociales.

Conclusiones: La concreción del modelo de formación cubano en condiciones de pandemia requiere repensar las estrategias curriculares y el diseño de las disciplinas sin afectar las leyes y principios de la Educación Superior en Cuba.